

Consulta popular para proyectos comunitarios: Crítica decolonial desde la experiencia situada

Autora: Leidys Eloisa Pedraja Valdés

**Doctora en medicina. Especialista en Medicina General Integral,
Especialista en Gestión en Salud Pública, Magister en Salud Colectiva.**

E-mail: leidyselois@gmail.com

Universidad de Ciencias de la Salud. Venezuela.

ORCID: <https://orcid.org/0009000464285516>

RESUMEN

En el contexto electoral venezolano de 2024, el Gobierno nacional convocó a una consulta popular para la aprobación de proyectos comunitarios vinculados al Plan de las Siete Transformaciones (7T). La Comuna “Héroes de la laguna de los mártires”, ubicada en el municipio Marcano del estado Nueva Esparta, participó en este proceso enfrentando múltiples necesidades sociales y territoriales. La pregunta generadora de este análisis fue: ¿acredita la consulta popular la autonomía comunal? El análisis se sustentó en referentes como Quijano, Walsh, Mignolo y otros, que permitieron contrastar la experiencia vivida con los marcos normativos y críticos existentes. Mediante una Sistematización crítica y el Proceso Anadialéctico inscrito en el Hacer Decolonial, se identificaron prácticas de colonialidad del poder, del saber y del hacer que limitaron la autonomía comunitaria. La consulta, organizada y dirigida desde el nivel central, se configuró como un mecanismo gubernamental más que como un instrumento propio de participación comunal. La modalidad prevaleciente fue colaborativa y tutelada, sin alcanzar la cogestión ni la autogestión que caracterizan la autonomía. Se concluye que la consulta popular no acreditó autonomía comunal, sino que reprodujo lógicas hegemónicas institucionales, instrumentalizando la participación popular y debilitando el Estado comunal. Este desenlace se nombra como una forma de Taxidermia comunal, donde la comuna conserva su estructura, pero pierde su vitalidad política, y de Taxidermia descomunal, donde el Estado Comunal es desplazado hacia el viejo modelo del Estado-nación. Este análisis aporta elementos críticos para repensar la participación desde una perspectiva decolonial, orientada a la soberanía comunitaria.

Palabras clave: Consulta popular; Autonomía comunitaria; Participación comunitaria; Poder popular; Decolonialidad; Colonialidad del poder; Colonialidad del ser; Colonialidad del saber; Venezuela.

Introducción

El 2024 fue un año electoral en Venezuela, donde la población eligió democráticamente por votación directa al presidente de la República el próximo día 28 de julio, que tendrá, por mandato constitucional, un período de gobierno por los próximos 6 años. El actual presidente Nicolás Maduro se postuló para ser reelegido por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). En el marco de esta campaña electoral, el presidente desarrolló varias estrategias encaminadas a mejorar la vida de la población, dentro de ellas se encuentra las 7 T (Plan de las siete transformaciones) presentado en enero de 2024 y aprobado mediante el método Consulta-Debate-Acción (CDA) anunciándose el 27 de febrero de 2024. Este Plan tiene como objetivo la transformación y recuperación integral de Venezuela con miras al año 2030. Las 7 T son: Modernización de la economía; Independencia plena; Paz, seguridad e integridad territorial; Social; Política; Ecología; Geopolítica.

Con el método CDA se desarrolla un proceso participativo comunitario para la formulación de políticas y acciones para el desarrollo del país, concretadas en proyectos comunitarios o comunales. En esta dirección, alineado con el objetivo de las 7 T y para “avanzar en el aterrizaje de la Agenda Concreta de Acción (ACA) de cada T”^[1], el Gobierno nacional apoyándose en el Ministerio del Poder Popular de las Comunas y Movimientos Sociales (MPPCMS) convocó a la población venezolana, de 15 años en adelante, a participar en una Consulta popular para “recoger opiniones, necesidades y propuestas”^[2], y para que los ciudadanos pertenecientes a 4 mil 500 Comunas, eligieran proyectos comunitarios en función de sus necesidades, los que serían financiados por el Consejo Federal de Gobierno y ejecutados con el apoyo del gobierno nacional. Esta acción busca consolidar la ACA en cada una de las 7 T a nivel nacional, regional y municipal. Cada proyecto propuesto para ser elegido el 21 de abril fue producto de las mesas de trabajo realizadas en torno a las 7 T, en los Consejos comunales del país^[3]. Debemos recordar que la ACA es un plan estratégico utilizado para abordar necesidades específicas dentro de una comunidad que fue promovido por el Presidente venezolano Nicolás Maduro en el lanzamiento del sistema 1x10 del buen gobierno^[4] efectuado en el Poliedro de Caracas el Viernes, 20 de mayo de 2022.

En este contexto histórico social, la Comuna “Héroes de la laguna de los mártires” del municipio Marcano del estado Nueva Esparta, participó en estos comicios amparados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), junto a las otras 2 Comunas constituidas en el municipio Marcano del estado Nueva Esparta para elegir el proyecto a desarrollar. Esta Comuna está conformada por 7 Consejos comunales posee una gran gama de necesidades sociales, dentro de ellas pudiésemos mencionar las siguientes necesidades relacionadas con las condiciones de vida:

- Los ciclos de agua potable irregulares con períodos sin agua entre 1 mes y medio y 3 meses, donde las familias solo disponen de 5 días de agua y se ven en la necesidad de almacenarla, a veces sin las condiciones sanitarias adecuadas. Y de comprar agua a camiones cisternas con precios extremadamente caros por cada litro de agua.
- Techos de viviendas de asbestos, sobre todo en las comunidades Guiri Guire central, Francisco Adrián Norte, Francisco Adrián y culo` e mono. Y la comunidad 8 de agosto con viviendas sin techos completos o techos en muy mal estado de materiales de cartón o zinc.
- Calles sin asfaltado, sobre todo, en las comunidades Bahía bolivariana y 8 de agosto
- Viviendas sin servicio de agua potable (ausencia de acueducto), en la comunidad 8 de agosto y bahía bolivariana
- Ausencia de alcantarillado para residuales líquidos en la comunidad 8 de agosto.
- Contaminación de la tierra por pozos sépticos desbordados por ausencia de alcantarillados y de servicio de achique.
- Iluminaria publica insuficiente en todas las comunidades.
- Elevadas temperaturas medioambientales y elevada proliferación de mosquitos transmisores de enfermedades.
- Servicios de telecomunicaciones y transporte inexistente en la comunidad 8 de agosto, y en el resto estos servicios son ofrecidos por el sector privado.
- Escuelas primarias y secundarias insuficientes para el crecimiento poblacional.
- Hospital tipo I sin posibilidad de garantizar el derecho a la protección de la salud de los habitantes del territorio.
- Salarios incoherentes con los costos de la vida.
- Entre otras.

Con la consulta popular propuesta por el Gobierno central se pretende responder a alguna de estas necesidades y se convoca a la población para proponer y elegir una de ellas. Sin embargo, nosotros nos preguntamos si esta participación en estos comicios puede ser considerada autónoma, real, verdadera o si es ésta la manera en que las comunidades deben realizar su política en positivo con territorialidad y legitimidad. Por ello, nos propusimos responder a la interrogante: ¿La participación popular durante la consulta popular nacional para la aprobación de Proyectos comunitarios acredita la autonomía de la Comuna? Y con este fin, Sistematizamos la experiencia y realizamos un análisis crítico transformador del comportamiento participativo popular.

Para ello, efectuamos un Proceso Anadialéctico durante el Hacer Decolonial, para poder descubrir nuestra negación en el contemplar comunal, el conversar alterativo y el reflexionar configurativo; negar

nuestra negación mediante nuestra autodecolonización que permitirá nuestro posicionamiento; y afirmar la negación de la negación mediante el proceso de retrotopía decolonial que resulten en aportes valiosos, útiles y relevantes para romper con las cadenas coloniales.

Desarrollo

Sistematización de la experiencia

Con la consigna “participa y decide” se promovió en la Comuna Héroes de la laguna de los mártires la consulta popular nacional efectuada el 21 de abril de 2024. El llamado a votar realizado por el Gobierno nacional al pueblo de este territorio comunal se realizó por varias vías entre la que destaca las redes digitales comunitarias en grupos de WhatsApp y Facebook, así como por los medios masivos de comunicación, radio y televisión. De manera que se articuló el Gobierno nacional con el enlace político del PSUV a nivel regional (estadal) y el Gobierno municipal (alcaldía) y a través de esta última se organizaron las acciones con las instancias de base del Poder Popular: Comunas y Consejos comunales.

Para el municipio Marcano quedó constituido el circuito electoral, al cual se le orientó lo relacionado con la organización, lineamientos a seguir para la ejecución de la consulta, las 8 áreas priorizadas para elegir proyectos, los requisitos para votar, el lugar de votación, las características de la votación, etc.

Todas estas directrices fueron emanadas desde el nivel central y la iniciativa para efectuar la consulta popular también fue del gobierno nacional. En el caso de la Comuna, se realizó una asamblea (mesa de trabajo) para identificar las necesidades y proponer los proyectos en la escuela de música de Juan griego, ubicada en este territorio comunal. Para la misma fueron citados por cada uno de los 7 Consejos comunales que integran la Comuna, el vocero principal o jefe de comunidad, los jefes de calle y algunos voceros. Y ellos allí, determinaron cuáles eran las necesidades de las comunidades y, en consecuencia, tomaron la decisión de proponer los proyectos que debían ser tomados en cuenta para ser elegidos el día de la consulta popular.

Para nuestro circuito electoral constituido por 3 Comunas dentro de la que está la nuestra, quedaron propuestos 7 proyectos, que luego, a través de los jefes de calle (elegidos por el PSUV) y líder de comunidad (También elegido por el PSUV) fueron divulgados al colectivo comunitario, para que esta población decidiera por cuál de ellos votar el día 21 de abril.

Así llegó el día esperado, y transcurrieron las elecciones de los proyectos comunitarios con apoyo del CNE, quien prestó todo su andamiaje para el logro exitoso y también se encargó de organizar a los votantes por centro de votación. Cada ciudadano o ciudadana, de 15 años o más, debía votar por uno de los 7 proyectos propuestos de manera secreta (Voto secreto) según la percepción propia de mayor necesidad. Sin embargo, desde la alcaldía, se dio la orientación a los líderes de comunidad encargados en cada centro electoral de direccionar la votación de la población, en nuestro caso, hacia la votación por el proyecto de dotación de 2 ambulancias cifrado con el número 6.

El centro de votación que nuestra comunidad 8 de agosto tuvo la experiencia de votar por el proyecto fue el ubicado en la Sede de la UNEFA_NE, aunque existían otros, tales como la Unidad Educativa Matilde Mata, La escuela de música Luis Manuel Montaner, El Simoncito Modesta Bor, el centro de educación inicial Juan griego y La escuela primaria de la Galera. En cada uno de ellos se guindó en la pared un cartel con la información enumerada de los proyectos comunitarios.

En la puerta de entrada cada votante, con su cédula de identidad laminada en mano, registraba en una planilla su nombre y apellido y número de cédula, luego, ya dentro del salón, los miembros de mesa, le tomaban el nombre y apellido, número de cédula y edad, y le entregaban la boleta donde debían plasmar su voto colocando el número del proyecto elegido. Posteriormente, la boleta se depositaba, en un cajón de manera secreta y anónima. Finalizado el acto, recogía su cedula, firmaba el acta y colocaba su huella.

Al siguiente día, el 22 de abril, se dieron a conocer los resultados en el circuito electoral, quedando como proyecto más votado el de la dotación de 2 ambulancias cifrado con el número 6. Pero en el centro de votación ubicado en la UNEFA_NE el proyecto más votado resultó ser el de la sustitución de techos de las viviendas cifrado con el número 2. Razón por la cual, el martes 23 fueron citados los jefes de calle a la alcaldía a reunión con el alcalde municipal Yul Armas, quien cuestionó la labor realizada por no haber obtenido mayoría de votos, en ese centro, el proyecto de la dotación de 2 ambulancias. Cuestionó, a sus jefes de calle, que no se había hecho el trabajo de direccionar el voto de los ciudadanos y ciudadanas de la comunidad hacia la elección de ese proyecto. Debemos decir, que los jefes de calle pertenecen a la estructura comunitaria del PSUV y éstos en caso de no haber tenido empleo previo, han sido contratados por la alcaldía municipal, por lo tanto, funcionan como empleados funcionales a la alcaldía (al partido PSUV) a la cual deben responder con resultados de trabajo.

En nuestra experiencia participativa durante estos comicios en nuestro contemplar comunal y en nuestros dialogares y conversares altersóficos hemos podido identificar prácticas coloniales que nos han hecho reflexionar reconfigurativamente. Estas prácticas son las siguientes:

- la consulta popular realizada responde a una estrategia de gobierno (colonialidad del poder) en un año de elección presidencial donde el actual gobierno se ha postulado para reelección. Entonces esta puede responder a una iniciativa que pretenda convencer a la población para alinearse con el PSUV y así ganar votos, alejada del sano ejercicio de la política, pudiendo interpretarse como una oferta demagógica. Como señala Quijano (2000), la colonialidad del poder se manifiesta en la imposición de estructuras jerárquicas que subordinan las iniciativas locales a los intereses estatales. En este caso, la consulta popular fue diseñada desde el nivel central, reproduciendo esa lógica de dominación y limitando la capacidad de las comunas de ejercer su autonomía.

Además, durante varios años el Poder comunal ha estado en pausa en nuestra Comuna, sin posibilidad de realizar las actualizaciones legales correspondientes en el sistema de registro nacional (taquilla única Fundacomunal) por estar cerrado el sistema, lo que le ha imposibilitado la aprobación y desarrollo de proyectos de manera autónoma. Esta situación refleja cómo la colonialidad del poder, del ser y del hacer se reproduce en las prácticas institucionales, debilitando el ciclo del poder comunal y su plan de desarrollo propio.

Por otra parte, hemos observado cómo desde el propio gobierno central se ha quitado poder a las comunas y a su banco comunal para el financiamiento de los proyectos orgánicos del territorio con iniciativas como el “gobierno comunal” y el sistema de aprobación y financiamiento SINCO desarrollado por el MPPCMS (Colonialidad del poder, del ser, del saber, del hacer). Entonces, ahora emerge el gobierno con esta estrategia en un año de reelección electoral.

- Al ser una iniciativa del gobierno nacional, no puede ser entendida como un mecanismo participativo propio, sino como un mecanismo gubernamental/institucional. Los mecanismos propios de participación comunitaria son los instrumentos creados por iniciativa propia de la población que habita en un territorio para participar en todas las etapas del proceso participativo (diagnóstica, planificación, presupuestación, ejecución y contraloría)[5]. En cambio, los mecanismos gubernamentales/institucionales son instrumentos creados o diseñados por el gobierno o las instituciones respectivamente, para establecer mesas de trabajo con la participación del poder popular, atender las demandas y facilitar la participación de las comunidades organizadas en el proceso de las políticas públicas[6].

Speer [7] plantea que las reformas participativas solo fortalecen la democracia cuando surgen de la iniciativa ciudadana. En este caso, la consulta fue un mecanismo institucional, lo que limita su potencial transformador y refuerza la dependencia de las comunidades hacia el Estado. Así, la participación se

convierte en un proceso tutelado y subordinado, que reduce la autonomía comunitaria y debilita la construcción del poder popular como sede legítima de decisión.

Esta consulta popular aunque favoreció el encuentro entre la representación institucional y la sociedad a fin de que la población se incorporara a la formulación de propuestas y programas de inversión[8], limitó la autonomía comunitaria. En este contexto, prevaleció la hegemonía institucional y las comunidades continuaron siendo objetos de “inclusión”, reproduciéndose relaciones de poder objeto-sujeto donde dejan de ser la sede del poder perdiendo su lugar como sujeto político, para convertirse en subalternas del poder constituido (inversión ontológica). Walsh[9] advierte que la colonialidad del ser implica la negación de la subjetividad de los pueblos, reduciéndolos a objetos de políticas. En este caso, la consulta invisibiliza la voz comunitaria y restringe su capacidad de autodefinirse como sujeto político, debilitando el proceso participativo popular.

- Asimismo, es válido resaltar que la autonomía supone autogestión, entendida como el conjunto de acciones mediante las cuales las comunidades organizadas asumen directamente la gestión de proyectos, ejecución de obras y prestación de servicios para mejorar las condiciones y modo de vida en su territorio[10]. Indica un nivel alto de participación comunitaria, donde el potencial de la comunidad se pone al servicio del desarrollo económico, social, político y cultural. Se basa en la conciencia social y en la moral colectiva, donde la población se incorpora en todas las fases del ciclo comunal y se identifica con los proyectos de salud y asumiéndolos como suyo. Significa liberación[11].

- las 7T y las ACA pierden de vista la determinación social que condiciona las malas condiciones de vida de los ciudadanos dadas por el gran cúmulo de necesidades básicas. Estas estrategias no colocan su mirada en el modo de producción social, se reduce a atender alguna determinante social o a una necesidad sentida o expresa (a una entre un montón) con la aprobación de un proyecto comunitario, por lo tanto, basan su intervención desde una lógica fragmentada, segmentada, reduccionista, colonial, verticalizada y, para ello, utiliza como un medio a la participación popular, dado que instrumentaliza la participación, utilizando a todo un pueblo para objetivamente materializar sus intereses.

No se trata de una estrategia donde el pueblo pueda ratificarse como sede del poder, se trata de una estrategia para “empoderar” al pueblo, la representación acá se adjudica como sede del poder, por lo que esta fetichizada, corrupta. Sin tener en cuenta que la sede del poder es el pueblo soberano. Es el pueblo quién empodera a la representación, quien la enviste de poder, y no al revés.

En resumen, ambas estrategias fragmentan las necesidades colectivas en proyectos aislados que responden más a una lógica institucional que a una construcción comunitaria. Este enfoque reduce la

integralidad de la vida comunal y limita la posibilidad de que las comunidades definan sus propios horizontes de acción. La colonialidad del saber, según Mignolo^[12], se expresa en la imposición de un conocimiento oficial que invalida los saberes locales y comunitarios, privilegiando discursos técnicos y centralizados. En este caso, tanto el Plan de las 7T como las ACA reducen la complejidad territorial a proyectos fragmentados, sin reconocer los conocimientos comunitarios como legítimos ni valorar la experiencia situada como fuente de saber. Así, se reproduce una epistemología hegemónica que invisibiliza la pluralidad de voces y debilita la soberanía cognitiva de las comunas.

Pero ¿Por qué pierden de vista al modo de producción social? Lo pierden de vista porque el modo de producción social está establecido por el modelo de Estado que ellos representan, que se caracteriza por tener una cultura moderna colonial. La representación gubernamental forma parte de ese Modelo, Entonces, no le interesa cuestionar al modo de producción social, al modo de relacionarnos, al modo de hacer política, eso no interesa, es más fácil y mucho más conveniente para la representación atender solo alguna determinante y con eso mantener a un pueblo dominado y sometido ante tanta necesidad y con eso mantener las relaciones jerárquicas de poder.

- La estrategia de consulta popular para elegir proyectos comunitarios no es coherente con lo que está planteado en las leyes del poder popular como la Ley Orgánica de las Comunas^[13] y la Ley Orgánica de los Consejos Comunales^[14]. La autonomía supone autogestión, entendida como la capacidad de las comunidades para decidir, planificar, presupuestar, ejecutar y ejercer contraloría directamente sus proyectos y servicios. Ambas leyes establecen que el pueblo ejerce su autonomía mediante la gestión directa de las necesidades colectivas, sin mediaciones externas que restrinjan el ejercicio del poder popular. Sin embargo, en esta experiencia, la autogestión fue sustituida por la modalidad tutelada y colaborativa, donde las decisiones y recursos estuvieron condicionados exógenamente.

Esta situación contradice el marco legal del poder popular, pues reduce la autonomía a una participación subordinada, debilitando la construcción del Estado comunal y la soberanía comunitaria. Además, transgrede la forma en que las comunidades deberían desarrollar legal y legítimamente sus procesos del Ciclo del poder comunal. No fue en la asamblea de ciudadanas y ciudadanos (máxima instancia de decisión) donde la población se reunió con transparencia, en condiciones de absoluta simetría (sin discriminación), para considerar, debatir y concertar sus necesidades, fortalezas, potencialidades y oportunidades. Sino que esta fue convocada a participar en unos comicios con voto secreto, sin previa deliberación y concertación participativa autónoma, para que cada quien desde su singularidad optara por uno y otro proyecto. En la práctica, se recurrió al voto secreto y a mecanismos externos de validación.

Esta contradicción entre lo que establecen las leyes del poder popular y lo que ocurre en la práctica no solo revela una incoherencia normativa, sino que abre la puerta a la crítica decolonial: muestra cómo la institucionalidad política reproduce relaciones de subordinación y niega la autonomía comunitaria, invisibilizando la voz de los pueblos como sujetos políticos.

- Nos preguntamos ¿Por qué debe ser el trabajo comunitario un voto secreto? Este mecanismo pertenece a la lógica de la democracia representativa, pero contradice la esencia de la democracia comunal, que se fundamenta en la deliberación abierta y la decisión colectiva en asamblea.

Lo que se necesita para poder superar nuestras contradicciones y poder desarrollarnos es que se creen los espacios comunitarios que faciliten el intercambio, donde todas y todos podamos expresar nuestras opiniones, nuestras sabidurías, nuestros conocimientos de manera espontánea, libre, orgánica y sincera. En estos espacios se establecen relaciones intersubjetivas y se dan procesos de interculturalidad decolonial, donde con criterios de validez y no de poder, podamos entendernos altersóficamente, comprender la problemática de manera compleja y multidimensional y discernir las mejores opciones u alternativas para responder a nuestras necesidades de manera integral.

Entonces, ese voto secreto nos priva de la posibilidad del debate, de la posibilidad de integrarnos, de la posibilidad de reconfigurarnos subjetivamente, de la posibilidad de unirnos en la diversidad en función de responder a necesidades comunes, sobre todo, cuando ese supuesto debate realizado en la mesa de trabajo en la escuela de música de la comuna solo se dio entre jefes de calles de la Comuna, por lo tanto, fue realizado solo por un grupo del PSUV y no por la comunidad en colectivo, heterogénea, diversa, pluriversal.

- También nos preguntamos ¿qué intenciones ambiguas tiene la alcaldía municipal para direccionar el voto a favor del proyecto de dotación de dos ambulancias? ¿Cómo es posible que una alcaldía supuestamente chavista sea capaz de direccionar el voto? ¿cómo es posible que además sea capaz de cuestionar a los jefes de calle por no haber obtenido el resultado deseado por ésta en un centro electoral? Esto solo explica la instrumentalización de la participación, la fetichización de la representación, la poca comprensión de la importancia del proceso participativo popular en la construcción y desarrollo social, la poca comprensión del modo en que se hace la política en positivo y la negación que hace la representación del Estado comunal (Modo comunal).

En todo el análisis se observa cómo las comunidades, y en particular la comuna, pierden su autonomía y también su identidad como sede del poder. En este sentido, es importante reconocer los procesos que he venido planteando como categorías propias, entre ellos la Taxidermia comunal y la Taxidermia

descomunal. Esta categoría expresa la paradoja de un poder popular que conserva su forma externa (asambleas, elecciones, estructuras organizativas) pero que ha sido despojado de su vitalidad política interna. La comuna aparece exhibida como un cuerpo institucional, pero sin vida propia, pues su capacidad de autogestión y decisión ha sido sustituida por mecanismos tutelados y subordinados. La taxidermia comunal, entonces, nombra la pérdida de la autonomía y autogestión de la comunidad quedando como objeto de políticas exógenas, debilitando su condición de sujeto político y su lugar como sede legítima del poder, es decir, perdiendo su identidad.

Asimismo, la Taxidermia descomunal está presente dando al traste con la construcción del Estado comunal. No solo se vacía a la comuna de vida (autonomía e identidad), sino que la desplaza hacia el viejo modelo del Estado-nación, quedando reducidas a estructuras tradicionales como apéndices de las alcaldías y gobiernos regionales, perdiendo su lugar como núcleo del Estado Comunal. Esto constituye una regresión: en vez de avanzar hacia la construcción del Estado comunal, se refuerza la lógica centralista y representativa del Estado Nación. Esto evidencia la regresión a la lógica representativa que la Ley Orgánica de las Comunas buscaba superar.

Ambas categorías permiten nombrar críticamente los procesos de vaciamiento y subordinación que impiden la consolidación del poder popular como sede legítima de decisión y como base del Estado comunal.

Conclusiones

Finalmente, atendiendo a las reflexiones anteriores y ante la pregunta generadora de este análisis: ¿La participación popular durante la consulta nacional para la aprobación de proyectos comunitarios acredita la autonomía de la Comuna “Héroes de la Laguna de los Mártires”? respondemos que la consulta realizada no fue expresión de autonomía comunitaria. En la experiencia vivida, la modalidad de participación popular prevaleciente fue colaborativa ante un llamado del gobierno, quien tuteló de manera paternalista la participación.

Aunque el gobierno nacional intentó gestionar articulando con la Comuna la ejecución de un proyecto para responder a una necesidad sentida y expresa de la población, no llegó a concretarse la modalidad de cogestión, al ser esta una iniciativa gubernamental y no comunal. Persistió y se reprodujo la lógica hegemónica del llamado “Gobierno comunal”, en menoscabo del Estado comunal (modo comunal) y, por ende, en detrimento de prácticas participativas autónomas que permitan garantizar nuestros derechos de salud y vida.

Este desenlace confirma la contradicción entre lo normativo y lo práctico, y abre la puerta a la crítica decolonial. En este marco, proponemos nombrar el proceso vivido como una forma de Taxidermia comunal, donde la comuna conserva su forma institucional, pero pierde su vitalidad política, y de Taxidermia descomunal, donde la subordinación al viejo modelo del Estado-nación, a través de las alcaldías, despoja a las comunas de su lugar como sede legítima del poder. Ambas categorías permiten comprender cómo la institucionalidad vacía y subalterniza la autonomía comunitaria, debilitando la construcción del Estado comunal y la soberanía popular.

Referencias Bibliográficas

[1] Prensa Presidencial. (27 de febrero 2024). El 19 de marzo presentarán propuestas finales de las 7 T. Primicia. Disponible en: <https://primicia.com.ve/nacion/el-19-de-marzo-presentaran-propuestas-finales-de-las-7t/>

[2] MINCYT. (2024) Venezuela debate y propone las 7 Transformaciones para el 20230. Disponible en: <https://mincyt.gob.ve/venezuela-debate-propone-siete-transformaciones-2030/>

[3] García, O. (15 de abril 2024). Consulta popular nacional refleja el poder del pueblo venezolano. Ministerio del Poder popular para el Ecosocialismo. Disponible en: <http://www.minec.gob.ve/consulta-popular-nacional-refleja-el-poder-del-pueblo-venezolano/>

[4] Maduro, N. (2022). Lanzamiento del sistema 1x10 del buen gobierno efectuado en el Poliedro de Caracas Viernes, 20 de mayo de 2022. En, Democracia directa y planificación popular: La construcción colectiva del mapa de soluciones. Disponible en: <https://mppp.gob.ve/wp-content/uploads/2023/05/2-Democracia-directa-y-planificacion-popular-pagina.pdf>

[5] García, L.M. y Mendoza, H.A. (2017). Participación comunitaria en las comunidades de la zona norte del municipio de Cuscatancingo, San Salvador, noviembre 2016- marzo 2017. (Tesis de maestría en salud pública). Universidad de El Salvador. Facultad de medicina. El Salvador. Disponible en: <https://docs.bvsalud.org/biblioref/2020/12/1140808/212.pdf>

[6] OPS. (2019). Estrategia y Plan de Acción sobre la Promoción de la Salud en el Contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030. Disponible en: <https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/51618/CD57-10-s.pdf>

[7] Speer, J. (2012). "Participatory governance reform: A good strategy for increasing government responsiveness and improving public services?" World Development. Vol. 40, No. 12. United Kingdom. Pp. 2379-2398. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/257156728_Participatory_Governance_Reform_A_Good_Strategy_for_Increasing_Government_Responsiveness_and_Improving_Public_Services

[8] Molina, D. L., Molina, M., y Sánchez, Y. (2013). Fundamentos de la participación ciudadana en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Contribuciones a las Ciencias Sociales. Disponible en: <https://www.eumed.net/rev/cccss/23/participacion-ciudadana-venezuela.html>

[9] Walsh, C. (2009). Interculturalidad, colonialidad y educación. Revista Educación y Pedagogía, XIX (48), 25–35. Universidad de Antioquia. Disponible en FLACSO Andes: https://www.flacsoandes.edu.ec/sites/default/files/agora/files/1265909654.interculturalidad_colonialidad_y_educacion_0.pdf

[10] Ley Orgánica del Poder Popular. (2010). Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.011. Disponible en: <https://www.civilisac.org/civilis/wp-content/uploads/gaceta-leyes-del-poder-popular-1.pdf>

[11] Fernández, M.S., Goitia, C., Ilyan, S., y Mendoza, M.L. (2011). Organización y participación comunitaria. Salud comunitaria. Departamento de Medicina Preventiva. Universidad Centro-occidental Lisandro Alvarado. Disponible en: <http://www.ucla.edu.ve/>

[12] Mignolo, W. D. (2000). La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas. En E. Lander (Comp.), CLACSO, Buenos Aires. Disponible en CLACSO: <https://biblioteca.clac>

[13] Ley Orgánica de las Comunas. (2010). Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.011. Disponible en: https://www.cne.gob.ve/onpc/web/documentos/Leyes/Ley_Organica_de_las_Comunas.pdf

[14] Ley Orgánica de los Consejos Comunales. (2009). Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.337. Disponible en: https://www.mppp.gob.ve/wp-content/uploads/2018/05/Gaceta_39335.pdf